

ALLEGORIK KO‘CHIMNING IBORALAR TARKIBIDAGI SEMANTIK VA STILISTIK XUSUSIYATLARI

**N.Quldashev, FarDU dotsenti,
F.Mahmudova, DTIY asoslarini o‘qitish va malaka
oshirish Farg‘ona hududiy bo‘linmasi o‘qituvchisi**

Annotatsiya: mazkur maqolada o‘zbek tilidagi iboralarda uchraydigan allegorik ko‘chimlar lingvistik hamda madaniy nuqtayi nazardan tahlil qilingan. Iboralarda ishlatilgan allegorik obrazlar orqali xalqning dunyoqarashi, tarixiy tafakkuri va axloqiy qadriyatlari qanday ifodalanganiga e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, allegorik ko‘chimlarning semantik xususiyatlari, ularning stilistik vazifasi va badiiy-estetik ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan. Misollar orqali ramziy ma‘nodagi iboralar tahlil qilinadi hamda ularning nutqdagi roli aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: ibora, allegoriya, ko‘chma ma‘no, ramziy obraz, madaniy tafakkur, til va tafakkur, stilistika.

Аннотация: В данной статье анализируются аллегорические метафоры, встречающиеся в узбекских выражениях, с лингвистической и культурной точки зрения. Обращается внимание на то, как через аллегорические образы, используемые в произведениях, выражаются мировоззрение, историческое мышление, нравственные ценности народа. Научно исследуются также семантические свойства аллегорических метафор, их стилистическая функция и художественно-эстетическое значение. На примерах анализируются образные выражения и определяется их роль в речи.

Ключевые слова: идиома, аллегория, переносное значение, символический образ, культурная мысль, язык и мысль, стилистика.

Abstract: this article analyzes allegorical metaphors found in Uzbek idioms from a linguistic and cultural perspective. Attention is paid to how the worldview, historical thinking, and moral values of the people are expressed through the allegorical images used in idioms. The semantic features of allegorical metaphors, their stylistic function, and their artistic and aesthetic significance are also scientifically elucidated. The use of examples to analyze idioms with symbolic meaning and determine their role in speech.

Keywords: idiom, allegory, figurative meaning, symbolic image, cultural thought, language and thought, stylistics.

1. Mavjud muammolar va ularni bartaraf etish uchun tavsiyalar:

- hozirgi vaqtda o‘zbek tilshunosligida iboralar tarkibidagi allegorik ko‘chimlarning ilmiy tahlili yetarli darajada tizimlashtirilmagan, aksariyat tadqiqotlar umumiy semantik tahlil bilan cheklangan bo‘lib, allegoriya va metafora o‘rtasidagi nozik farqlar ko‘pincha chalkashib ketadi.
- iboralardagi allegorik obrazlarning madaniy va tarixiy ildizlari chuqur o‘rganilmagan, ularning xalq ongidagi semantik qatlamlari esa hali to‘liq ochilmagan.

Tavsiyalar:

- iboralardagi allegorik ko‘chimlar maxsus lingvomadaniy tahlil asosida o‘rganilishi kerak.
- allegorik iboralar korpusini yaratish, ularni tematik va semantik mezonlar asosida tasniflash lozim.

1.2. Ilmiy asoslangan takliflar:

- allegorik iboralarni tahlil qilishda lingvosemiotik yondashuvdan foydalanish: bunda iboraning nafaqat lug‘aviy, balki ramziy, madaniy va konnotativ qatlamlari ham tahlil qilinadi.
- o‘zbek tilidagi allegorik iboralarning elektron korpusini yaratish: bunda iboralar semantik maydonlar (masalan, hissiyot, axloq, siyosat, hayvonot olami) asosida tasniflanadi.
- iboralarda ishlatilgan allegorik obrazlarning xalq og‘zaki ijodi, qadimiy e‘tiqodlar va tarixiy voqealar bilan bog‘liqligini aniqlash uchun madaniyatshunoslik va folklorshunoslik bilan integratsiyalashgan tadqiqotlar olib borish.

1.3. Kutilayotgan natija

- allegorik ko‘chmlarning tilda tutgan o‘rni, ularning semantik, stilistik va madaniy funksiyalari haqida tizimli ilmiy asoslangan xulosalar shakllantiriladi.
- o‘zbek tilidagi allegorik iboralarning madaniy manbalari va xalqona tafakkur bilan bog‘liqligi ochib beriladi.

Har bir xalq tili o‘ziga xos obrazlar, ramzlar va timsollar tizimiga ega bo‘lib, ular orqali xalq tafakkuri, qadriyati va madaniy dunyoqarashi namoyon bo‘ladi. Iboralar bunday obrazlarning eng jonli va mazmunli shakllaridan biridir. Ayniqsa, iboralarda allegorik ko‘chmlarning ifodalanishi tilshunoslikda til va tafakkur munosabatini, madaniy merosni, xalqning ichki ruhiyatini anglashda muhim vosita hisoblanadi. Iboralarda allegorik obrazlar orqali berilgan ko‘chma ma’nolar til birliklariga semantik chuqurlik, stilistik joziba hamda badiiy-estetik ta’sir kuchi baxsh etadi. Shuning uchun ham allegorik ko‘chmlar nafaqat lingvistik, balki madaniy va semiotik jihatdan ham tadqiq etilishi zarur. Ushbu maqolada iboralarda uchraydigan allegorik ko‘chmlarning semantik xususiyatlari, madaniy mazmuni va ularning xalq og‘zaki ijodidagi o‘rni tahlil qilinadi. Til inson tafakkurining ifodasi, iboralar esa tilning eng sarmazmun va obrazli qatlamidir. Iboralarning shakllanishida turli til birliklari ishtirok etsa-da, ularning asosiy vazifasi fikrni badiiy-estetik uslubda, ko‘p hollarda ramziy shaklda ifodalashdir. Iboralarda allegorik ko‘chimning ifodalanishi tilshunoslikda til va tafakkur munosabatini, shuningdek, milliy mentalitetni anglashda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Allegoriya – bu til va adabiyotda ma’lum bir tushuncha yoki g‘oyani ramziy obrazlar orqali ifodalash usulidir. Tilshunoslikda allegorik ko‘chimning o‘rganilishi, uning lingvistik va madaniy kontekstdagi ahamiyatini anglashda muhimdir. Bu maqolada allegorik ko‘chimning tilshunoslikdagi ifodalanishi, uning leksik, semantik va stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Allegoriya, asosan, badiiy adabiyotda keng qo‘llaniladi, lekin uning tilshunoslikdagi o‘rganilishi ham muhimdir. Allegoriya – bu biror tushuncha yoki g‘oyani ramziy obrazlar orqali ifodalashdir. Allegorik ko‘chim esa, biror so‘z yoki iboraning ma’nosining o‘zgarishi yoki kengayishi orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon tilning semantik

imkoniyatlarini kengaytiradi va nutqning ifodaviy kuchini oshiradi. Tilshunoslikda allegorik ko‘chimning o‘rganilishi, uning leksik va semantik xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Allegorik ko‘chim orqali so‘zlarning ma‘nosi kengayadi yoki o‘zgaradi, bu esa tilning ifodaviy imkoniyatlarini oshiradi. Misol uchun, “bo‘ri” so‘zi yovuzlikni, “tulki” esa ayyorlikni ifodalashda qo‘llaniladi. Bu kabi allegorik ko‘chimlar tilning semantik boyligini ko‘rsatadi. Allegorik ko‘chim, shuningdek, stilistik vosita sifatida ham muhimdir. U nutqning ifodaviy kuchini oshiradi va tinglovchi yoki o‘quvchining tasavvurini jonlantiradi. Allegorik ko‘chim orqali yaratilgan obrazlar, asar yoki nutqning umumiy mazmunini chuqurlashtiradi va unga yangi ma‘no qatlamlarini qo‘shadi. Bu jarayon, ayniqsa, badiiy adabiyotda keng qo‘llaniladi. Allegorik ko‘chimning tilshunoslikdagi o‘rganilishi, uning madaniy kontekstini tushunishga yordam beradi. Har bir madaniyatda allegorik ko‘chimning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Masalan, o‘zbek tilida allegorik ko‘chimlar ko‘pincha hayvonot dunyosidagi obrazlar orqali amalga oshiriladi. Bu esa o‘zbek xalqining madaniy va tarixiy tajribalarini aks ettiradi.

Allegorik ko‘chim – bu lingvistik birlik bo‘lib, unda biror g‘oya, holat yoki hissiyot boshqa bir obraz orqali, ko‘pincha umumiyashtirilgan yoki ramziy yo‘l bilan ifodalanadi. Bu usul odatda iboralarda keng qo‘llaniladi. Masalan, “tilini yutib yubordi” degan ibora odamning hech nima demay qolgan holatini bildiradi, ammo bu iborada “tilni yutish” real emas, balki allegorik ifodadir. Tilshunos M.Mahmudova allegoriyani “biror tushunchani boshqa bir obraz orqali ifodalash va bu obrazga o‘tkazilayotgan ma‘no vositasida mazmunni teranlashtirish jarayoni” deb ta’riflaydi. Allegorik ko‘chimning mohiyati, uni metafora va boshqa stilistik troplardan ajratish orqali tushuniladi. Metaforada ikki obyektning o‘zaro o‘xshashlik asosida ma‘no ko‘chishi bo‘lsa, allegoriyada bu ko‘chish umumiyashtirilgan obrazlar orqali amalga oshadi. Tilshunoslar allegoriyani ko‘proq badiiy adabiyotga oid vosita deb bilgan bo‘lsalar-da, u kundalik tilda, iboralarda ham keng tarqalgan. Masalan, quyidagi iboralarda allegorik ko‘chim yaqqol ko‘rinadi:

- “Tuling o‘zi o‘likday bo‘ldi” – bu yerda “o‘lik” obraz bo‘lib, holsizlik, jonizlik yo‘qligini ifodalaydi.
- “Yuragi muzdek bo‘ldi” – bu ibora befarqlik yoki sovuqqonlikni bildiradi.
- “It hurar, karvon o‘tar” – bu xalq iborasi parvo qilmaslik, o‘z yo‘lidan qaytmaslik g‘oyasini ifodalovchi allegoriyadir.

Tilshunoslikda mazkur jarayon “nutqdagi emotsional holatlarni obrazli ifoda qilishda qo‘llaniladigan ramziy ko‘chish” sifatida tasniflanadi¹. Iboralarda allegorik ko‘chimlar semantik chuqurlikni yuzaga chiqaradi. Ular orqali real voqelikdan yiroq bo‘lgan, ammo ongda mavjud holatlarni tasvirlash mumkin bo‘ladi. Masalan:

- “Boshi osmonga yetdi” – insonning o‘zini yuqori tutishi, manmanlik holati.
- “Tilidan asal tomadi” – shirinso‘zlik, xushmuomalalik belgisi.
- “Ko‘ngli muzlab ketdi” – befarqlik yoki alamni bildiradi.

¹ Rajapova M. Allegoriya, stilistik trop haqida dastlabki tushunchalar. Integration of Science, Education and Practice. Qo‘qon, 2022.

Bu iboralardagi obrazlar oddiy soʻzlar emas, balki maʼno koʻchish orqali hosil boʻlgan ramziy birliklardir. Mazkur birliklar “koʻp hollarda iboradagi soʻzlar oʻzining asosiy lugʻaviy maʼnosidan yiroqlashadi va timsollik kasb etadi²”

Stilistik jihatdan, bunday iboralar nutqqa obrazlilik, estetik taʼsirchanlik va chuqur ifoda kuchi olib kiradi. Ular, ayniqsa, adabiy matnlarda juda samarali qoʻllaniladi. Shuning uchun bunday iboralar faqat lingvistik emas, madaniy fenomen sifatida ham oʻrganiladi. Badiiy adabiyotda allegorik iboralar muallif fikrini bilvosita, ramziy shaklda yetkazish vositasi boʻlib xizmat qiladi. Ular oʻquvchini fikrlashga, matnning ichki qatlamlarini anglashga undaydi. Abdulla Qodiriy ijodida bunga koʻplab misollar bor: “Binafsha gul boʻlib ochilding, ammo seni har kim yuldi.” Bu iborada “binafsha gul” timsoli orqali ayolning nozik va koʻngilsiz taqdirini allegorik tarzda ifodalagan. Tilshunoslar nazarida, bunday iboralar “oʻquvchiga oddiy tasvir orqali chuqur ijtimoiy yoki axloqiy fikrni yetkazadi³”.

Allegorik koʻchimning tilshunoslikdagi oʻrganilishi, uning leksik, semantik va stilistik xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Bu jarayon, tilning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiradi va nutqning maʼno qatlamlarini chuqurlashtiradi. Allegorik koʻchimning madaniy kontekstini tushunish esa, tilshunoslarga til va madaniyat oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni anglashda yordam beradi. Iboralarda allegorik koʻchim tilning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiradi, ramziy tafakkurga asoslangan yangi semantik darajalarni yaratadi. Ular orqali xalqning dunyoqarashi, axloqiy meʼyorlari, madaniyati va tarixiy tajribasi aks etadi. Allegorik iboralarning oʻrganilishi tilshunoslikda nafaqat lingvistik, balki semiotik va madaniyatshunoslik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mahmudova M. Oʻzbek tilida allegorik maʼno ifodalashning leksik vositalari. – Toshkent, 2019. <https://library.ziyonet.uz/book/115047>
2. Rajapova M. Allegoriya, stilistik trop haqida dastlabki tushunchalar. Integration of Science, Education and Practice, 3(4), – Qoʻqon, 2022. <https://bilig.academiascience.org/index.php/isepsmj/article/view/471>
3. Djalilova S. Abdulla Qodiriy ijodida leksik semantik munosabatlar. Oʻzbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, – Sirdaryo, 2023. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/5131>
4. Rajapova M. Badiiy uslub va allegoriyaning oʻziga xos xususiyatlari tadqiqi. Педагогика ва психология в современном мире, – Buxoro, 2023. <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/18223>

² Djalilova S. Abdulla Qodiriy ijodida leksik semantik munosabatlar. Oʻzbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – Sirdaryo. 559–563-bet.

³ Rajapova M. Badiiy uslub va allegoriyaning oʻziga xos xususiyatlari tadqiqi. Pedagogika va psixologiya v sovremennom mire, 3(9), 164–167. <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/18223> – Buxoro, 2023.